

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE PATHOLOGY.....451

УДК 616.127-005.8-036.8 : 612.008.46

KITYAN Sergey AlexandrovichPhD, associate professor
Andijan State Medical Institute
Andijan, Uzbekistan**КИТЪЯН Сергей Александрович**PhD, доцент
Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан**COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE (LITERARY REVIEW)**

For citation: Kiyani A. Sergey. Comprehensive characterization of the current epidemiological situation regarding the incidence and prevalence of chronic heart failure(literary review)// Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp.30-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731637>**ANOTATION**

In recent years, the number of patients with chronic heart failure who retain the left ventricular ejection fraction (SYEsCHF) has increased dramatically. In patients with ischemic SYEsCHF genesis, an increase in the stiffness of large arteries was found. An increase in Central aortic pressure and tension index was also found. It is noted that the degree of circumference of the CE depends on an increase in the parameters of central hemodynamics. An association between the rigidity of large vessels and NT-proBNP levels was found in patients with syeschf.

Key words: chronic heart failure, arterial tension, central hemodynamic parameters, natriuretic peptide.

КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)**АННОТАЦИЯ**

В последние годы резко увеличивается количество больных хронической сердечной недостаточностью с сохранной фракцией выброса (ХСНсФВ) левого желудочка. Установлено, что ригидность магистральных артерий у пациентов ХСНсФВ ишемического генеза повышена. Выявлено также повышение центрального аортального давления и индекса аугментации. Отмечено, что тяжесть ХСН зависит от повышения параметров центральной гемодинамики. Выявлены взаимосвязи повышенной ригидности магистральных сосудов с уровнями NT-proBNP у пациентов с ХСНсФВ.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ригидность артерий, параметры центральной гемодинамики, натрийуретический пептид.

KITYAN Sergey Aleksandrovich

T.f.n., dosent

Andijon davlat tibbiyot instituti

Andijon, O'zbekiston

SURUNKALI YURAK ETISHMOVCHILIGINING TARQALISHI BILAN BOG'LIQ ZAMONAVIY EPIDEMIOLOGIK VAZIYATNING MURAKKAB XUSUSIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI)

ANNOTATSIYA

So'nggi yillarda chap qorincha chiqarish fraktsiyasi (SYEsCHF) saqlanib qolgan surunkali yurak etishmovchiligi bo'lgan bemorlar soni keskin oshimda. Ishemik genez SYEsCHF bilan og'riqan bemorlarda katta arteriyalarning qattiqligi oshishi aniqlandi. Shuningdek, markaziy aorta bosimi va kuchayish indeksining oshishi aniqlandi. SYE girlik darajasi markaziy gemodinamika parametrlarining oshishiga bog'liq ekanligi qayd etildi. SYEsCHF bilan og'riqan bemorlarda katta tomirlarning qattiqligi va NT-proBNP darajalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi.

Kalit so'zlar: surunkali yurak etishmovchiligi, arterial taranglik, markaziy gemodinamik parametrlar, natriuretik peptid.

Введение. Согласно данных Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), из-за широкой распространенности и высокого уровня смертности считается одной из глобальных медико-социальных проблем [1]. Распространенность ХСН, захватив приблизительно 1-2% взрослого населения развитых стран, достигла достаточно высоких показателей среди лиц старше 70 лет ($\geq 10\%$) и зависит от применяемого определения. По меньшей мере один из шести лиц старшей возрастной группы (свыше 65 лет), с жалобами на одышку при физической нагрузке в итоге останется с неузнанной ХСН. Риск возникновения ХСН, еще при жизни, для мужчин и для женщин возрастом 55 лет, составляет 33% и 28%. Удельный вес больных с ХСН находится в зависимости от многих факторов и колеблется от 22% до 73%. По прогнозам экспертов ВОЗ количество пациентов ХСН к 2030 г. может превысить 50 млн. человек [8]. Значимость этой важнейшей проблемы здравоохранения определяется тяжелыми нарушениями здоровья, финансовыми затратами на дорогостоящие препараты, потерей трудоспособности и смертью больных. ООН призывает все страны «создавать национальные программы по предупреждению, лечению и профилактике хронических неинфекционных заболеваний и включать их в состав государственных программ по здравоохранению» [12].

В мировой практике в настоящее время наиболее актуальными являются исследования по улучшению диагностики, лечения и профилактики ХСН, выявления факторов риска и факторов прогнозирования прогрессирования ХСН, что может представлять дополнительные возможности для установления диагностических и прогностических биомаркеров, а также мишеней для профилактического воздействия [6]. Изучаются основные механизмы формирования и течения ХСН у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), а также факторы прогнозирования прогрессирования ХСН, способствующие взаимному влиянию осложнений и коморбидных состояний на течение заболевания [7].

В Узбекистане проблема ХСН также актуальна и, будучи установленная на основании клинических критериев, составляет 11,7%, при этом вариабельность её в разных регионах достигает от 7% до 17% случаев. Больным, госпитализированным в стационары, диагноз ХСН был подтвержден в 78,8% случаев. В результате проведенных мероприятий «достигнуты положительные эффекты в ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в результате которых увеличилась приверженность больных к постоянной регулярной терапии сердечно-сосудистого континуума и его осложнения – ХСН [4].

«Хроническая сердечная недостаточность – это синдром, развивающийся в результате нарушения способности сердца к наполнению и/или опорожнению, протекающий в условиях нарушения баланса вазоконстрикторных и вазодилатирующих нейрогормональных систем, сопровождающийся неадекватной перфузией органов и тканей организма и проявляющийся комплексом симптомов: одышкой, слабостью, сердцебиением, повышенной утомляемостью и задержкой жидкости в организме (отёчный синдром)». По данным Американской ассоциации кардиологов ХСН представляет собой значительную проблему, имеющую медицинский и социальный статус. На данный момент ХСН, выделяясь среди других патологических состояний сердечно-сосудистой системы (ССС), является новой эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), распространенность ее, при этом, охватывает более 23 млн. человек во всем мире и не менее 5,8 млн. граждан США (АСА/АНА) [3].

Распространенность ХСН, захватив приблизительно 1-2% взрослого населения развитых стран, достигла достаточно высоких показателей среди лиц старше 70 лет ($\geq 10\%$) и зависит от применяемого определения [10]. По меньшей мере один из шести лиц старшей возрастной группы (свыше 65 лет), с жалобами на одышку при физической нагрузке и получивший доступ к первичной медицинской помощи, в итоге останется с неузнанной ХСН (преимущественно ХСНсФВ) [16, С.8]. Риск возникновения ХСН, еще при жизни, для мужчин и для женщин возрастом 55 лет, составляет 33% и 28%. Удельный вес больных с ХСНсФВ находится в зависимости от многих факторов и колеблется от 22% до 73% [8]. К этим факторам относятся: применяемое определение заболевания, клиническая база (первичная медицинская помощь, поликлиника, клиническая больница), возраст и гендер популяции, число перенесенных ИМ, а также год публикации исследования.

В нашей стране ХСН, будучи установленная на основании клинических критериев, составляет 11,7%, при этом вариабельность её в разных регионах достигает от 7% до 17% случаев. Больным, госпитализированным в стационары, диагноз ХСН был подтвержден в 78,8% случаев [5].

Среди показателей ХСН, выделяются основные клинико-эпидемиологические и экономические показатели, включающие в себя распространенность, этиологию, прогноз и летальность. Они подвержены значимому влиянию со стороны возрастных, гендерных, этнических и социальных различий среди населения, находящегося под наблюдением.

В развитых странах заболеваемость ХСН среди жителей имеет более значительный рост, чем в развивающихся государствах [2]. Тем не менее, приближаясь к 2050 г., именно развивающиеся страны имеют неблагоприятный прогноз увеличения распространенности ХСН [11]. Актуальность проблемы ХСН, её заболеваемости, распространенности, смертности и её негативного прогноза, остаётся по прежнему высокой. По данным Американской Ассоциации Сердца (АНА), ХСН была названа основной причиной смерти у 400 000 человек в 2018 г. [12].

Таким образом, декомпенсация ХСН сама по себе вызывает частые, повторные госпитализации, в свою очередь резко повышая финансовые траты для проводимой терапии больных ХСН. Подобного рода сложилась обстановка и в Узбекистане, здесь также отмечается выход на лидирующие позиции распространенности и заболеваемости ХСН [5]. Резюмируя, можно сказать, что проблема ХСН является общей, как для Узбекистана, так и для всего мира. Необходимо отметить, что у ХСНсФВ и ХСНнФВ эпидемиологические профили имеют определенные различия. Обычно, больные с ХСНсФВ по сравнению с ХСНнФВ это лица старшего возраста, женского гендера, в анамнезе часто, в отличии от ИМ, встречается АГ и ФП [4].

Летальность. Среди многих нозологий, вызывающих летальность, заболевания ССЗ в данное время держат лидирующие позиции в структуре заболеваемости и летальности [5]. В Узбекистане объем летальных случаев от ССЗ составляет 59,3% от структуры общей летальности. Пилотное исследование ESC-HF [3], проводимое в европейских странах, демонстрирует данные о годовой летальности больных с ССЗ. Так, за 12 месяцев эти показатели, включающие в себя госпитализированных и стабильных/амбулаторных

пациентов, страдающих ХСН, составили 17% и 7% связанных со всеми причинами. Частота госпитализации данных больных за 12 месячный период была равна 44% у госпитализированных и 32% у амбулаторных пациентов. В основном, большинство летальных исходов среди больных с ХСН связано с возникновением внезапной смерти и ухудшением клинического течения ХСН [1].

Результаты проводимых за рубежом эпидемиологических исследований отчетливо демонстрируют тот факт, что одно из широко распространенных заболеваний ССС, имеющее неблагоприятный прогноз и часто заканчивающееся летальным исходом, как и раньше, является ХСН [3]. Так, Фремингемское исследование демонстрирует присутствие около 2,5% (5 млн.) больных ХСН в США, возрастом более 45 лет, с выраженной клинической картиной в абсолютных числах в популяции. Каждый год количество больных во всем мире увеличивается на 400-600 тыс. человек. При этом распространенность ХСН в США и в Европе динамически меняется от 2 до 20, а у лиц старшей возрастной группы – от 23 до 130 человек на 1000 населения.

Рекомендации Европейского кардиологического общества (ESC) по сердечной недостаточности (2020) гласят о том, что среди населения европейских стран определенная частота встречаемости симптоматической ХСН варьирует от 1,0% до 2,0% [8]. Из этого следует, что выраженная клиника ХСН наблюдается не менее чем у 10 миллионов человек среди общего населения Европейских стран, где проживает 900 млн. человек. Аналогична этим цифрам, без выраженной клинической картины ХСН, и частота развивающейся дисфункции миокарда при ХСН. Проведенное в России эпидемиологическое исследование ЭПОХА-ХСН, убедительно доказывает, что распространённость ХСН в России составляет около 9,5%, и находится на более высоком уровне по сравнению с большинством других стран. Возможная причина здесь кроется в редко проводимых кардиохирургических вмешательствах при различных кардиологических патологиях (пороки сердца, поражения коронарных сосудов), в том числе и малоэффективной фармакотерапией АГ и ИБС [10]. Так, результаты исследования ЭПОХА-АГ показали, что эффективную терапию АГ получали только 7,2% больных [6].

Выводы: Таким образом, подводя итоги проведенных эпидемиологических исследований, можно сделать вывод о том, что в распространенности ХСН есть тенденции заметного роста. Лучше всего это заметно по полученным в ходе проведенного Фремингемского исследования результатам. Так, на протяжении трех десятилетий, распространенность ХСН, согласно этого исследования, начиная с возраста 50-59 лет и до 80-89 лет среди популяции, имеет место увеличение с 1% до 10%. Профилактические меры, нацеленные на устранение или ослабление наиболее значимых факторов риска (АГ, употребление табака, гиперхолестеринемия) способствовали ослаблению заболеваемости ИБС и в какой-то степени предотвращали неблагоприятное течение заболевания. Благодаря использованию тромболитической терапии у больных ИМ в конце XX века, улучшается прогноз заболевания, снижается летальность, а заболеваемость ХСН развивается гораздо позже. Свою роль играет в этом процессе и общее старение населения.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Drapkina O.M., Kaburova A.N. Vascular stiffness and diastolic heart failure. Ter.archive 2013; 11: 75-81. (in Russ).
2. Clinical recommendations of the OSSH-RKO-RNMOT. Heart failure: chronic and acute decompensated. Diagnosis, prevention, and treatment. Cardiology 2018; 58(86): 8-128. (in Russ).
3. Korneva V.A., Kuznetsova T.Yu., Tikhova G.P. Assessment of vascular wall stiffness in persons with familial hypercholesterolemia without hypertension. Cardiology 2018; 58(2): 24-32. (in Russ).
4. Osmolovskaya Yu.F., Glechan A.M., Mareev V.Yu. Arterial wall stiffness in patients with chronic heart failure with reduced and preserved left ventricular function. Cardiology 2010; 10: 86-

92. (in Russ).

5. Ryabov V.V., Shurupov V.S., Suslova T.E., Markov V.A. Characteristics of the rigidity of the main arteries in patients with chronic heart failure with preserved heart function after myocardial infarction. Siberian honey.Journal 2011; 26(4):46-51. (in Russ).
6. Ben-Shlomo Y., Spears M., Boustred C. Aortic Pulse Wave Velocity Improves Cardiovascular Event Prediction: An Individual Participant Meta – Analysys of Prospective Observational Data from 17635 Subjects. J.Am.Coll.Cardiology 2014; 63(7): 636-646.
7. Cecelja M., Chowienczyk P. Role of arterial stiffness in cardiovascular disease. JRSM Cardiovasc Dis. 2012; 31:1-4.
8. Cwynar M., Gasowski J., Stompor T. Blood pressure and arterial stiffness in patients with high sodium intake in relation to sodium handling and left ventricular diastolic dysfunction status. J.Hum. Hypertension 2015; 29(10): 583-591.
9. Daemen J. Diastolic dysfunction and arterial stiffness: the chicken or the egg. Neth.Heart J.2013; 21(5); 219-221.
10. Bairov G. A. Emergency surgery of children : a manual for doctors / G. A. Bairov. - SPb. Peter Press, 1997. - 462 c. (in Russ).
11. Children's surgery : national manual / Edited by Y. F. Isakov, A. F. Dronov.- Moscow: GEOTAR-Media, 2008. - 1164 c. (in Russ).
12. Khamdamov B. Z., Nuraliev N. A. Pathogenetic approach in complex treatment of diabetic foot syndrome with critical lower limb ischemia //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 17-24. (in Uzb)
13. Khamdamov B. Z. Indicators of immunocytocine status in purulent-necrotic lesions of the lower extremities in patients with diabetes mellitus //American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2020. – Т. 10. – №. 7. – С. 473-478. (in Uzb)
14. Karaseva O. V. Laparoscopic operations at abscessed forms of appendicular peritonitis in children / O. V. Karaseva, V. A. Kapustin, A. V. Bryantsev // Det. surg. - 2005. - № 3. - С. 25-29. (in Russ).
15. Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
16. Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhammatkulovich , , & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 6(02), 16–25. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume06Issue02-03>
17. Sh.Sh.Shakhanova, , J.A. Abdurakhmonov, , & N.M.Rakhimov, . (2023). Targeted therapy in the palliative treatment of platinum-resistant recurrent ovarian cancer complicated by ascites. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 5(08), 77–81. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume05Issue08-14>
18. Ashcraft K. W. Children's surgery / K. W. Ashcraft, T. M. Holder. - SPb. Pit-Tal, 1997. - Vol. 2. 387 p. (in Russ).
19. Puri P. Atlas of paediatric operative surgery / P. Puri, M. Golvart. - Moscow : MEDpress-Inform, 2009. - 649 c.
20. Shine M. Common sense in emergency abdominal surgery / M. Shain. - Moscow: GEOTAR-Media, 2003. - 271 c.

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторе

Китьян Сергей Александрович -PhD, доцент кафедры терапевтических болезней. Андижанский государственный медицинский институт Kityan44@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0023-6565-5458>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Китьян С.А. -идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи

Authors' contribution:

Kityan Sergey Alexandrovich -PhD, Associate Professor of the Department of Therapeutic Diseases. Andijan State Medical Institute . Kityan44@mail.ru. <https://orcid.org/0000-0023-6565-5458>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Kityan S.A.-concept of the work, writing the text; editing of the article, analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000